

Analisis Strategi Komunikasi Iklan Baliho Rokok Sampoerna Bernuansa Politik

Nevandia Festy Anjani¹, Muhammad Faiq Faqih², Sabri³
Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan¹²³

nevandia28@gmail.com

faiqfaqih32@gmail.com

sabri@comm.uad.ac.id

ABSTRAK

Periklanan menurut Moriarty (2012:7) adalah suatu bentuk komunikasi persuasif berbayar yang menggunakan media massa dan interaktif untuk menjangkau khalayak luas dengan tujuan menghubungkan sponsor dengan pembeli (target audiens), memberikan informasi tentang produk (barang, jasa, dan ide) dan interpretasinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien. Kampanye politik adalah kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan dukungan baik secara individu maupun kelompok. Reklame atau baliho adalah salah satu jenis media yang digunakan oleh politisi dan partai untuk mengkampanyekan pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjabaran pesan verbal dan nonverbal dari papan reklame rokok Sampoerna. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis semiotika Roland Barthes. Temuan dan pembahasan dari penelitian ini adalah jika iklan papan reklame rokok Sampoerna A Mild relevan secara politis, artinya apapun yang dilakukan oleh calon pemerintah atau politisi tidak direkam atau dipublikasikan di media.

Kata-kata Kunci: Iklan, baliho, rokok, kampanye, politik

Analisis Strategi Komunikasi Iklan Baliho Rokok Sampoerna Bernuansa Politik

ABSTRACT (Times New Roman 11, bold, Italic)

Advertising according to Moriarty (2012:7) is a form of paid persuasive communication that uses mass and interactive media to reach a wide audience with the aim of connecting sponsors with buyers (target audience), providing information about products (goods, services, and ideas) and their interpretation according to the needs and desires of the client. A political campaign is an activity aimed at gaining support both individually and in groups. Billboards or billboards are one type of media used by politicians and parties to campaign for elections. The purpose of this study was to obtain the elaboration of verbal and nonverbal messages from Sampoerna cigarette billboards. The research method used in this study is the semiotic analysis method of Roland Barthes. The findings and discussion of this study are that if sampoerna A Mild's cigarette billboard advertisements are politically relevant, it means that whatever is done by government candidates or politicians is not recorded or published in the media.

Keywords: Advertising, billboards, cigarettes, campaigns, politics

PENDAHULUAN

Periklanan dan promosi penjualan merupakan bagian penting dari sistem ekonomi dan sosial

Published: September 20XX

ISSN: 2622-5476 (cetak), ISSN: 2655-6405 (online) Website: <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/pikma>

masyarakat saat ini. Saat ini, periklanan telah menjadi sistem komunikasi yang sangat penting, tidak hanya bagi pengiklan tetapi juga bagi konsumen atau masyarakat. Keterampilan periklanan dan strategi periklanan memegang peranan penting dalam program pemasaran karena strategi periklanan merupakan upaya pengiklan untuk mengkomunikasikan dan menjual produknya kepada kelompok sasaran atau konsumen.(Placas, 2015).

Dengan berkembangnya periklanan, masyarakat tidak terlepas dari periklanan dalam kehidupan sehari-hari. Orang selalu dibayangi oleh iklan ketika mereka aktif dari fajar hingga senja. Iklan ada di mana-mana saat ini. Iklan telah menginvasi televisi, surat kabar, internet, majalah, papan reklame dan media lainnya. (Hamidah & Sa, 2011)

Periklanan menurut Moriarty (2012:7) merupakan bentuk komunikasi persuasif berbayar yang menggunakan media dan media interaktif untuk menjangkau khalayak luas dengan tujuan menghubungkan sponsor dengan pembeli (*target audience*) dan informasi tentang produk (barang, jasa dan ide) serta interpretasinya. kebutuhan dan keinginan pelanggan.(Pratama, 2018). Dalam sebagian besar bentuk periklanan, penggunaan komunikasi visual adalah kunci untuk menarik perhatian. Komunikasi visual adalah sarana untuk menghubungkan orang-orang melalui media fisik (Sanyoto, 2006:7).

Dunia periklanan saat ini menghadapi persaingan periklanan yang semakin ketat. Iklan dapat dikatakan efektif jika mempengaruhi kecenderungan konsumen untuk mengkonsumsi.

Wajar saja, di tengah persaingan tersebut, pengiklan tentunya harus bersaing memunculkan strategi kreatif dan inovatif untuk menarik perhatian dan memikat khalayak untuk membeli produk. Iklan merupakan salah satu bentuk promosi penjualan yang digunakan untuk menyampaikan mempengaruhi sikap masyarakat. Iklan disajikan melalui berbagai media hiburan, antara lain: televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain-lain.

Agen periklanan selalu berusaha membuat iklan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau konsumen, artinya pemasang iklan selalu berusaha membuat iklan yang melampaui ambang persepsi konsumen pengguna atau masyarakat agar iklan tersebut efektif. Namun peneliti menemukan bahwa konsumen atau khalayak sebenarnya dapat merespon informasi dan pesan yang masuk ke alam bawah sadar mereka, yang berarti bahwa ketika khalayak dirangsang oleh iklan, khalayak tidak benar-benar menyadari keberadaan iklan tersebut, melainkan alam bawah sadar mereka. Untuk mengidentifikasi iklan ini, mereka sering disebut sebagai iklan subliminal.

Periklanan pada dasarnya adalah suatu bentuk proses komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi pemikiran dan gagasan individu atau kelompok individu melalui media. Definisi lain adalah proses komunikasi yang memiliki aset yang sangat kuat sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan dan ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi.

Kampanye politik adalah kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan dukungan baik

secara individu maupun kelompok. Ini mengacu pada politisi individu atau kelompok partai politik. Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara dan saluran komunikasi yang berbeda, seperti kunjungan langsung ke pemukiman penduduk, melakukan kegiatan sosial, dan memasang iklan. Salah satu kegiatan kampanye politisi atau partai politik adalah iklan dan periklanan oleh partai politik dan politisi itu sendiri. Kampanye yang dilakukan melalui iklan dinilai lebih efektif karena iklan dapat menjangkau khalayak yang lebih luas daripada kampanye yang dilakukan di kawasan pemukiman. Iklan menggunakan berbagai media, antara lain elektronik, cetak, audio, dan lain-lain.

Reklame atau baliho adalah salah satu jenis media yang digunakan oleh politisi dan partai untuk mengkampanyekan pemilu. Papan reklame adalah potongan vertikal besar dari plastik atau kain berukuran sekitar 3 x 4 meter, biasanya terbuat dari PVC atau stiker (Purnengsih, 2017). Reklame sering ditempatkan di luar gedung, seperti trotoar, trotoar, jalan tol, atau tempat lain yang banyak dilihat dan ditemui orang. Selain itu, karena ukurannya yang besar, baliho dianggap sebagai alat periklanan yang sangat efektif. Baliho tersebut ada yang berupa gambar atau artikel yang berisi informasi tentang pesan yang ingin Anda promosikan.

Menurut studi yang dilakukan oleh BMI Research, konsumsi urban advertising di Jabodetabek mencapai 81% saat melihat kampanye outdoor. Ini masih lebih rendah dari iklan televisi sebesar 83%, namun masih lebih tinggi dari media online yang mencapai 55% untuk surat kabar tertulis yang hanya 20%

(Ratnasari, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa baliho sebagai bagian dari media periklanan luar ruang masih cukup efektif dibandingkan dengan media periklanan lainnya. Banyak parpol dan politikus yang menggunakan baliho atau baliho untuk memasang iklan tentang partainya dan dianggap lebih baik untuk menjangkau masyarakat dan cukup efektif sebagai sarana beriklan. Menurut Melinda (2017), kunci sukses saat memasang baliho atau baliho adalah dengan menampilkan pesan yang mudah dilihat oleh penonton, mudah dipahami, dan dapat memicu momentum dalam sekejap.

Beberapa faktor yang digunakan untuk pemasangan iklan yang efektif, yaitu: (a) papan reklame mudah terlihat, (b) ditempatkan pada posisi eksklusif yang sesuai dengan tujuannya, (c) tidak berantakan dengan papan reklame lain, (d) mudah dilihat di siang hari, dan cukup cahaya di malam hari, (e) disajikan dengan konsep pesan yang ringkas, lengkap dan cerdas, dan terakhir (f) menggunakan teknologi cetak yang baik dan bagus untuk menampilkan pesan dan gambar pada tanda yang terbaca dengan jelas (Melinda, 2017).

Selama kampanye pemilu 2019, politisi tampil bersaing dengan memasang iklan politik untuk dirinya atau partainya. Sebagai salah satu tujuan dari iklan politik adalah fotografi (Chaarnaillan, Firdaus, & Nasution, 2018). Dalam iklan tersebut, mereka mencoba mengomunikasikan tujuan politik, menonjolkan aset mereka, atau sekadar memperkenalkan diri. Memasang iklan politik di media merupakan salah satu cara yang dilakukan politisi dan partai politik. Selain memasang iklan politik di televisi, mereka

juga menggunakan media lain untuk memasang iklan, salah satunya adalah iklan billboard. (Priana, 2020).

Dalam Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002, pasal 46 ayat 2 (c), dilarang memasarkan rokok yang menampilkan rokok dalam iklan komersial. Hal ini dipertegas dengan PP 109/2012, kemasan rokok beberapa merek harus mencantumkan peringatan kesehatan dalam gambar dan tulisan, minimal 10% dari total waktu iklan atau 15% dari total luas iklan. Selain itu, iklan tidak boleh menyertakan gambar rokok, berisi nama produk, menyarankan merokok, menggunakan istilah yang menyesatkan, menggambarkan anak-anak, dewasa muda, wanita hamil, atau kartun. Dalam iklan tembakau, 18 tahun juga harus ditetapkan sebagai usia yang tepat untuk merokok. Ukuran media iklan luar ruang (billboard) bisa sampai 72 meter persegi. Iklan tidak boleh ditempatkan di kawasan tanpa rokok (KTR) atau di jalan. Reklame sebaiknya diletakkan sejajar dengan tepi jalan dan tidak rata. Di media cetak, iklan tembakau tidak boleh ditempatkan di sampul depan atau belakang surat kabar kecuali lebar kolom memenuhi halaman. Selain itu, iklan tidak boleh ditempatkan di dekat makanan dan minuman serta tidak boleh dipublikasikan di media yang ditujukan untuk anak-anak, remaja, dan remaja putri.

Ketatnya regulasi iklan rokok dan penempatan iklan rokok di media tidak menyurutkan semangat para *creative director*, *copywriter*, dan *visualizer* untuk terus mengeksplorasi ide-ide baru. Ide cemerlang mereka adalah menciptakan iklan rokok yang

berkesan bagi konsumen. Namun ketika menerapkan teori periklanan, penulis mengalami kesulitan dalam menerapkan teori tersebut secara keseluruhan. 11 tips dari David Ogilvy tentang teori periklanan, seperti: 1) Apa yang dikatakan iklan lebih penting daripada apa yang dikatakannya, 2) Jika kampanye iklan tidak dibangun berdasarkan ide besar, iklan akan gagal, 3) Sajikan fakta lengkap dalam iklan 4) Iklan tidak boleh membosankan jadi orang mau beli 5) Iklan harus sopan, tidak humoris, 6) Iklan harus tepat waktu, 7) Komisi boleh kritik iklan, tapi tidak boleh, 8) Kalau iklan bagus harus diulang sampai iklan tidak lagi menarik pembeli, 9) Jangan pernah menulis iklan kecuali Anda berharap keluarga Anda lira, 10) Citra dan branding, 11) Jangan menjadi kucing palsu. (Suryono et al., 2020).

Salah satu merek rokok yang digunakan sebagai wahana kampanye politik adalah rokok Sampoerna. Pada tahun 1913, imigran Cina Liem Seeng Tee mulai memproduksi dan menjual rokok kretek linting tangan di rumahnya di Surabaya, Indonesia. Bisnis kecilnya adalah salah satu yang pertama memproduksi dan memasarkan rokok kretek dan rokok putih. Popularitas rokok kretek berkembang pesat. Pada awal tahun 1930-an, Liem Seeng Tee mengubah nama belakang dan nama perusahaannya menjadi Sampoerna, yang berarti "kesempurnaan". Setelah mendirikan perusahaan tersebut, Liem Seeng Tee memindahkan keluarga dan pabriknya ke kompleks bangunan terbengkalai di Surabaya, yang kemudian direnovasi.

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Sampoerna") adalah salah satu produsen rokok

terkemuka di Indonesia. Mereka memproduksi beberapa rokok kretek ternama seperti Sampoerna Kretek, A Mild dan si legendaris "Raja Kretek" Dji Sam Soe. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Sampoerna") adalah anak perusahaan PT Philip Morris Indonesia dan bagian dari Philip Morris International, produsen rokok terkemuka di dunia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjabaran pesan verbal dan nonverbal dari papan reklame rokok Sampoerna. Selain itu, untuk menemukan strategi komunikasi yang digunakan para politisi untuk mendapatkan dukungan baik secara individu maupun kelompok melalui iklan di papan reklame rokok Sampoerna. Adapun, billboard atau rambu untuk memasang iklan partainya dianggap paling baik untuk menjangkau masyarakat dan cukup efektif sebagai sarana beriklan.

PT. HM. Sampoerna Tbk. ("Sampoerna") dan anak perusahaannya memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan rokok di Indonesia, termasuk sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin dan rokok putih. Rokok kretek mendominasi sekitar 92% pasar rokok di Indonesia. Merek rokok kretek Sampoerna meliputi Dji Sam Soe, A Mild, Sampoerna Kretek dan U Mild.

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap pesan verbal dan nonverbal pada baliho tembakau Sampoerna yang bernuansa politik serta strategi komunikasi berdasarkan informasi dari hasil studi literatur dan penelitian sebelumnya.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena baliho merupakan sarana yang cukup efektif untuk mempromosikan suatu barang atau jasa di mata masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui pesan verbal dan non verbal yang dapat diperoleh dari baliho rokok Sampoerna bernuansa politik serta strategi komunikasinya.

METODOLOGI

Judul penelitian ini adalah Analisis Strategi Komunikasi Iklan Baliho Rokok Sampoerna Bernuansa Politik. Obyek penelitian ini adalah Iklan Baliho Rokok Sampoerna bernuansa politik. Penelitian tentang Iklan Baliho Rokok Sampoerna Bernuansa Politik ini menggunakan pendekatan analisis semiotika Roland Barthes. Analisa semiotika Roland Barthes digunakan untuk menganalisa makna pesan verbal non verbal Iklan Baliho Rokok Sampoerna Bernuansa Politik.

Semiotika sendiri berasal dari kata Yunani "semieon" yang berarti tanda. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand De Saussure (1857-1913). Untuk memahami ide-ide Saussure, seseorang harus memahami tidak hanya *langue* dan *parole*, tetapi juga penanda dan petanda. Pertama, sebuah tanda terdiri dari dua aspek: penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Penanda dapat dipahami sebagai bentuk fisik. Penanda dapat berupa suara, gambar, huruf, dan lain-lain. Petanda adalah konsep atau makna dari apa yang ditandai. Secara etimologis, Saussure berpendapat bahwa semiotika adalah ilmu yang

mempelajari tanda-tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial (Piliang, 2003).

Roland Barthes melanjutkan garis pemikiran Saussure dengan menelaah interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya. Interaksi antara praktik yang terkandung dalam teks dengan praktik yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes dikenal dengan tatanan penandaan, yang meliputi makna primer atau denotasi (makna aktual menurut kamus) dan makna sekunder atau konotasi (makna ganda yang diperoleh dari budaya dan pengalaman pribadi). Makna konotasi ini kemudian berkembang menjadi mitos. (Ramadhana et al., 2020)

Menurut Roland Barthes, konstruksi semiotika terdiri dari bagian-bagian sistem bahasa. Bahasa adalah sistem tanda yang mencakup penanda dan petanda. Sistem tanda pertama disebut denotasi, sistem tanda kedua disebut konotasi. Makna-makna tersebut dikelompokkan menjadi satu makna, seperti bunga, orang, sepeda motor, odol, mobil, sabun, dan lain-lain.

Tanda denotatif ditemukan dalam wilayah makna (meaning), yang menjelaskan hubungan antara penanda dan makna atau tanda dan acuannya pada realitas dan menghasilkan makna eksplisit yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan, pendengaran dan penglihatan, menyentuh, untuk mencium, untuk merasakan. Tanda denotasi adalah tanda-tanda yang dibentuk atas kesepakatan suatu organisasi, masyarakat atau komunitas tertentu. Apa arti tanda-tanda itu diungkapkan secara harfiah atau dengan akal

sehat. Artinya, maknanya mengambang dan bisa dibaca dari permukaan atau permukaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu baliho atau papan reklame yang ada di sekitar kita salah satunya yaitu baliho dari rokok Sampoerna A Mild yang bertuliskan “TANGAN KANAN NGASIH, TANGAN KIRI SELFIE”. Setiap kalimat atau gambar yang ada pada baliho di atas mengandung makna-makna tertentu. Sekilas bisa dilihat bahwa kalimat yang tertulis pada baliho tersebut memiliki makna atau arti yang cukup banyak, tergantung dari segi apa kita melihat kalimat tersebut. Namun dalam hal ini, iklan baliho rokok Sampoerna A Mild di atas akan disangkut pautkan dengan tema politik. Bahwa kalimat-kalimat serta gambar yang tertera pada baliho tersebut akan mengandung makna yang berkaitan dengan politik.

Salah satu konsep semiotika atau semiologi Ferdinand de Saussure adalah penanda (*signifier*) dan petanda (*signified*). Konsep pertama adalah penanda dan petanda, yang menurut Saussure merupakan penanda yang memainkan peran integral. Tanda adalah sesuatu yang ditangkap

oleh pikiran kita, seperti gambar audio atau gambar visual. Di sisi lain, yang dilambangkan adalah makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita tentang apa yang ditangkap. (Kartiko, 2019).

Hasil analisis terhadap iklan baliho rokok Sampoerna edisi “TANGAN KANAN NGASIH, TANGAN KIRI SELFIE” yaitu pada zaman sekarang, banyak sekali politikus-politikus yang ketika akan mencalonkan diri menjadi bagian dari pemerintahan, mereka berlomba-lomba untuk memikat hati masyarakat agar memilih calon pemerintahan tersebut. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh para calon-calon pemerintahan, diantaranya adalah dengan berkampanye, mengunjungi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, memberikan bantuan-bantuan berupa kebutuhan pokok sehari-hari, dan sebagainya. Namun, dibalik kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh calon pemerintahan tersebut, terdapat beberapa hal yang sebagian masyarakat menganggap bahwa hal-hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan.

Beberapa orang berpikir bahwa calon pemerintah yang memberikan bantuan kepada masyarakat tidak perlu menunjukkan bahwa mereka melakukan ini untuk masyarakat. Padahal sebenarnya tujuan pendokumentasian kegiatan seperti sosialisasi tidak lebih dari meyakinkan masyarakat untuk memilih calon. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang bisa merasakan hal tersebut. Hanya di daerah tertentu di mana orang meminta bantuan untuk dukungan sebagai calon pemerintah.

Barthes dalam Sobur (2013) menyatakan bahwa semiotika biasa disebut *semiology*, ilmu

tentang simbol-simbol yang menafsirkan keputusan. Makna objek tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga dapat membentuk persepsi pikiran melalui simbol-simbol tersebut. Ada tiga tingkatan semiotika: denotasi, konotasi, dan mitos. Denotasi adalah hubungan makna yang sebenarnya, makna pertama, seperti tanda atau teks, yang menggambarkan hubungan antara penanda dan objek yang diwakilinya dalam realitas eksternal. Ini juga merujuk pada kepercayaan yang dipegang secara umum dan makna tertinggi dari sebuah tanda. Konotasi adalah salah satu dari tiga mode operasi pada makna simbolik tingkat kedua, yang mewakili interaksi ketika tanda-tanda menanggapi perasaan dan emosi pengguna, serta nilai-nilai budaya dan ideologis. Mitos sebagai cara penggunaan dua karakter dalam kata-kata yang menunjukkan ketidakpercayaan pengguna. Barthes menggunakan mitologi, atau sains, untuk menemukan kebenaran sebagai pengikut mitologi. Mitos adalah cerita di mana budaya menjelaskan beberapa aspek realitas dan alam. (Safitri, 2021).

Analisis semiotika Roland Barthes pada iklan baliho rokok Sampoerna A Mild adalah sebagai berikut:

➤ Denotasi

Terdapat kalimat yang bertuliskan “TANGAN KANAN NGASIH, TANGAN KIRI SELFIE” pada papan baliho.

➤ Konotasi

Jika kalimat ini terkait dengan topik politik, berarti apa yang dikemukakan oleh kandidat politik atau pemerintah, lebih baik tidak

dipublikasikan. Karena tidak semua orang merasa seperti itu dan itu menimbulkan rasa ketidakadilan.

➤ Mitos

Iklan rokok Sampoerna A Mild dan peringatan mengenai bahaya merokok.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa baliho merupakan media yang banyak digunakan untuk mempromosikan suatu jasa atau produk karena sangat mudah dilihat oleh masyarakat karena penempatannya yang berada di luar ruangan atau di pinggir-pinggir jalan. Salah satu fungsi dari baliho adalah untuk mengkampanyekan dunia politik terutama untuk mempromosikan calon atau dunia pemerintahan. Baliho rokok Sampoerna A Mild merupakan salah satu contoh baliho yang di dalamnya terdapat kalimat yang mengandung berbagai macam makna. Namun makna tersebut jika disangkutpautkan dengan tema politik, maka mengandung arti bahwa tidak semua hal bisa didokumentasikan atau dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Hamidah, L., & Sa, C. (2011). EDISI HALUS DAN MANTAP (Kajian Analisis Semiotik Pendekatan Roland Barthes). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2).

Kartiko, R. (2019). Analisis Semiotika Pada Iklan Bukalapak Versi Sumpah Pemuda 28 Oktober. ... *Telkomuniversity.Ac.Id*, 2(2), 5337–5350.

Placas, C. D. E. (2015). *BAB I PENDAHULUAN*

,*Latar Belakang Masalah Skripsi*. 2015, 1–239.

Pratama, J. (2018). *Pengaruh Product Placement Terhadap Minat Beli*. 1–4.

Priana, A. (2020). Efektivitas Iklan Baliho Grace Natalie Dalam Meningkatkan Citra Diri Sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Tahun 2019. *Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 4(2), 108–122. <https://doi.org/10.33884/commed.v4i2.1652>

Ramadhana, M. B., Firmansyach, T. A., & Fakhri R, M. A. (2020). Representasi Identitas Maskulinitas dalam Iklan Rokok Gudang Garam Pria Punya Selera. *Jurnal Audiens*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/ja.12028>

Safitri, R. N. (2021). Analisis Semiotika Roland Barthes pada Iklan Burger King Versi “Pesanlah dari McDonald’s.” *Journal of Scientific Communcation*, 3(2), 120–131.

Suryono, J., Setyo, B., Astuti, P. I., & Rahayu, N. T. (2020). Iklan Rokok Bijak Bernuansa Politik Jangan Mau Diadu. *Jurnalisa*, 06(02), 177–199.